

Carta colaborativa: ciência pela integridade da informação

1. Nos dias 6 e 7 de maio de 2025, em Brasília-DF, representantes da comunidade científica, organizações da sociedade civil, pesquisadores, gestores públicos, jornalistas, educadores, estudantes, ativistas e especialistas em tecnologia reuniram-se para mais uma etapa do processo de construção colaborativa de uma agenda pública de enfrentamento à desinformação no Brasil. Este encontro se soma a iniciativas anteriores, como a “Carta Ciência no Combate à Desinformação” redigida e aprovada durante a I Conferência Livre: Ciência no Combate à Desinformação, realizada no escopo das ações da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CNCTI), em 2024, e representa um novo marco na consolidação de compromissos interinstitucionais voltados à integridade da informação, à justiça social e ao fortalecimento da democracia.
2. A desordem informacional provocada pela desinformação se tornou um vetor estrutural de erosão da confiança pública nas instituições, ameaçando diretamente a legitimidade da ciência e das políticas públicas. Em um contexto de transformação digital acelerada e crescente fragmentação do ecossistema midiático, a circulação de informações enganosas, distorcidas ou falsas compromete a capacidade das instituições científicas e do próprio Estado.
3. A desinformação não atua apenas no plano simbólico: ela reconfigura comportamentos sociais, distorce diagnósticos, mina a eficácia de campanhas públicas e mobiliza afetos políticos, que frequentemente alimentam o autoritarismo, o negacionismo e o ataque a direitos consolidados. Casos como a descredibilização da vacinação infantil, a rejeição a políticas ambientais e a disseminação de teorias conspiratórias

sobre o sistema eleitoral, com base em informações falsas, evidenciam que a desinformação interfere diretamente na governança democrática e nos bens públicos.

4. A ausência de regulação eficaz e de estratégias públicas coordenadas tornam o Brasil vulnerável a campanhas organizadas que instrumentalizam o ambiente digital, comprometem a integridade da informação, deslegitimam políticas públicas, desacreditam a ciência e corroem o pacto democrático.
5. Diante desse quadro, é urgente afirmar o papel da ciência, enquanto responsável por estruturar propostas para se lidar com a desordem informacional, juntamente com a educação, a comunicação pública e os poderes estabelecidos no país, promovendo uma agenda nacional que articule prevenção, mitigação e respostas aos efeitos da desinformação na sociedade.

Eixos e compromissos preliminares

1. Fortalecimento da confiança pública como base para a integridade da informação

A confiança é elemento estrutural para o enfrentamento da crise informacional. O fortalecimento da confiança social requer o envolvimento das universidades, das instituições de pesquisa e das instituições públicas enquanto fontes legítimas de conhecimento. Nesse sentido, propomos a construção de estratégias públicas voltadas à promoção ativa da confiança, incluindo: (i) investimentos em infraestrutura comunicacional de base pública e democrática e na disseminação de informações científicas para popularização de evidências e do papel da ciência; (ii) apoio a pesquisas sobre confiança social e institucional no Brasil; (iii) programas de

escuta e participação cidadã com foco na mediação qualificada da informação; e (iv) incorporação da dimensão da confiança nos modelos de avaliação de políticas e na análise de impactos da desinformação.

2. Governança da informação e regulação das plataformas digitais

Defendemos a necessidade de se avançar em marcos regulatórios que possibilitem o acompanhamento eficaz do funcionamento das plataformas digitais, com a garantia da transparência algorítmica, acesso a dados para fins públicos e mecanismos efetivos de responsabilização, sem, no entanto, outorgar-lhes poderes de censura. A regulação deve partir do interesse público, protegendo a liberdade de expressão, mas buscando estratégias para que a desinformação massiva, os discursos de ódio e a manipulação algorítmica não comprometam o debate democrático, a ciência e as políticas públicas.

3. Infraestrutura pública de dados e acesso à informação de interesse científico

É essencial assegurar acesso qualificado a dados, metadados e ferramentas tecnológicas para que pesquisadores, jornalistas, servidores públicos e cidadãos possam compreender e acompanhar fluxos de desinformação que ocorrem nas plataformas digitais, por meio da construção coletiva das infraestruturas computacionais abertas.

A construção de infraestruturas públicas e abertas, voltadas à análise de ecossistemas digitais, incluindo bancos de dados abertos e interoperáveis, é uma condição desejável. Propomos, adicionalmente, o investimento em centros de pesquisa voltados à análise de impactos sociais, econômicos e ambientais da inteligência artificial (IA).

Sugerimos, ainda, incorporar o papel das universidades públicas e institutos de pesquisa como bases estruturantes para a construção de infraestruturas digitais soberanas.

4. Inteligência Artificial, automação e soberania tecnológica (soberania digital)

A produção automatizada de conteúdos enganosos, o uso de *spoofings*¹, *deepfakes*², *bots*³ e técnicas de *microtargeting* têm intensificado a complexidade dos ambientes digitais. Nesse cenário, propomos o fortalecimento da soberania tecnológica nacional por meio do desenvolvimento de ferramentas públicas de acompanhamento, identificação e enfrentamento de campanhas desinformativas, internas e externas. Tais ferramentas devem ser guiadas por princípios éticos, legais, auditáveis e voltados à proteção dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão.

Propomos o fortalecimento de políticas de longo prazo, sustentadas por equipes multidisciplinares e investimentos públicos significativos, diminuindo as discrepâncias entre os orçamentos brasileiros e internacionais destinados ao tema.

Por fim, destacamos a necessidade de uma política pública voltada para a produção de diagnóstico estruturado das iniciativas já existentes sobre Inteligência Artificial.

5. Educação midiática e comunicação pública da ciência

A alfabetização midiática deve ser tratada como prioridade nacional, integrando os currículos escolares e as práticas pedagógicas de todos os níveis de ensino. Além disso, é fundamental fortalecer programas de extensão universitária, iniciativas de jornalismo científico e políticas de fomento à divulgação do conhecimento, sobretudo em contextos periféricos e vulnerabilizados. A formação de sujeitos críticos e a ampliação do letramento informacional e científico são estratégias-chave para a construção de uma cidadania ativa e resistente à manipulação. Para tal, propomos: incentivar a criação de bases de dados distribuídas e territoriais, com coleta e validação local, aliadas a redes institucionais; e, apoiar iniciativas já existentes que conectem mídias comunitárias e regionais a

¹ Técnica na qual a informação é degradada e falseada para envio em conjunto com informações verdadeiras modificando o sentido original da mensagem e confundindo o receptor.

² Técnica que utiliza inteligência artificial para produção de imagens, vídeos ou sons falseados sintetizados a partir de materiais originais.

³ *Bot* é uma expressão em inglês que se refere a um programa de *software* automatizado que realiza tarefas repetitivas e podem imitar ou simular o comportamento humano.

estratégias nacionais. Tais iniciativas devem ter espaço para discutir outros temas emergentes, como a Inteligência Artificial e seu impacto para a criação de um ambiente de desinformação.

6. Institucionalização de políticas públicas de enfrentamento à desinformação

Reafirmamos a necessidade de reconhecer a desinformação como objeto de política pública transversal. Para tanto, sugerimos a criação de instâncias de coordenação interministerial, com participação da sociedade civil e da comunidade científica, que integrem ações de prevenção, resposta e responsabilização. Tais instâncias devem estar articuladas com agendas de inclusão digital, direitos humanos, segurança da informação e transformação digital do Estado. Para tanto, propomos a construção de um plano de enfrentamento à desinformação, com estratégias permanentes e preventivas, considerando:

- Articulação com diversas iniciativas como a Rede Nacional de Combate à Desinformação, incluindo órgãos de Estado, universidades e setor público.
- Promoção de diagnósticos participativos sobre capacidades institucionais para resposta à desinformação, apoiando a formulação de planos integrados e multissetoriais.
- Inserção da integridade da informação como linha estruturante de atuação interministerial, envolvendo justiça, educação, saúde e direitos humanos.
- Desenvolvimento de programas permanentes de proteção e apoio à pesquisa científica, especialmente em temas sensíveis (ex: vacinação, políticas de gênero, meio ambiente).

7. Produção de evidências e avaliação de impacto

É preciso fomentar pesquisas aplicadas e estudos de impacto que mensurem os efeitos da desinformação sobre instituições e percepções sociais. O desenvolvimento de indicadores, metodologias e bases de dados integradas será essencial para identificar vulnerabilidades institucionais, aprimorar processos

decisórios e garantir maior resiliência da ciência e das políticas públicas frente a contextos informacionais adversos. A este eixo, propomos as seguintes ações:

- Consolidar centros e redes de pesquisa dedicados ao impacto da desinformação sobre políticas públicas e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), como nos esforços junto à Organização das Nações Unidas (ONU), Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Unesco e G20.
- Apoiar a estruturação de bases de dados confiáveis e acessíveis para avaliação de impactos e mapeamento da desinformação em áreas como meio ambiente, saúde, democracia, direitos humanos e direitos difusos.
- Garantir recursos permanentes e previsibilidade para grupos acadêmicos que investigam desinformação, enfrentando o subfinanciamento crônico.
- Estimular as pesquisas que possibilitam mapeamentos qualitativos da circulação de desinformação para além do ambiente digital, especialmente em áreas de vulnerabilidade.

8. Cooperação internacional e articulação regional

Dada a natureza transnacional da desinformação, propomos o fortalecimento da cooperação internacional entre governos, centros de pesquisa e organismos multilaterais, com especial atenção à construção de mecanismos regionais latino-americanos de proteção informacional e de defesa da democracia. O Brasil pode assumir papel de liderança, articulando países do Sul Global em defesa de uma governança digital baseada na equidade, na diversidade, nos direitos humanos e na pluralidade cultural. Propomos aqui as seguintes ações:

- posicionar o Brasil como articulador da agenda de integridade da informação no G20, Unesco, ONU e COP, promovendo compromissos multilaterais com evidência científica.
- estimular a participação ativa do país em redes internacionais, conectando sistemas públicos nacionais à governança informacional internacional.

- fortalecer iniciativas regionais sul-americanas em defesa da democracia e contra campanhas desinformativas transnacionais;
- estimular a construção de redes democráticas de soberania digital compartilhada com outros países, para responder aos riscos globais impostos pelas plataformas, especialmente frente a cenários autoritários.
- participar ativamente de fóruns internacionais de defesa da soberania informacional e combate à dependência de *big techs*, inclusive em alinhamento com outros países e grupos de países.

Conclusão: por uma democracia informacionalmente justa

Esta carta é resultado de escutas, debates e proposições múltiplas que refletem a diversidade de olhares e saberes mobilizados no encontro de 2025. Trata-se de mais um passo no processo de construção coletiva de uma agenda nacional que reconhece a integridade da informação como direito fundamental e condição para uma democracia viva, justa e informada por evidências, em especial, as científicas.

Brasília, maio de 2025.